
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: UM PANORAMA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.15626886

Juliana Goyeneche Sobreira¹

¹Psicologia – Centro Universitário Fametro

Julianasobreira.gt@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3526396462086930>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015), a educação inclusiva, em todos os graus de instrução, é um direito da pessoa com deficiência. Além do regimento supracitado, encontram-se em vigência, nos dias de hoje, outros dispositivos legais que vem colaborando para a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior, como por exemplo, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). **Objetivo:** Nesse sentido o presente trabalho teve como objetivo analisar o panorama atual das políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. **Metodologia:** A fim de alcançar o objetivo delineado, empregou-se um procedimento investigativo de natureza básica, caráter exploratório e abordagem qualitativa, utilizando como ferramenta para a coleta dos dados a revisão da literatura disponível acerca do tema. **Resultados:** A literatura disponível acerca da inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior indica que as políticas públicas de educação em uma perspectiva inclusiva têm oferecido aporte positivo para o acesso dessa população à educação superior. No entanto, apesar dos ganhos observados, as políticas públicas atuais têm revelado insuficiência em devidamente assegurar a retenção e o sucesso acadêmico dos discentes portadores de deficiência. **Conclusão:** Com base na investigação conduzida, foi possível constatar que, embora o acesso à educação superior seja um direito da pessoa com deficiência assegurado por diversos dispositivos legais no Brasil, tal prerrogativa não tem se materializado adequadamente em termos práticos. Tal constatação é proveniente de dados disponibilizados na literatura consultado, que indicam que as pessoas com deficiência enfrentam uma ampla gama de barreiras de acessibilidade, que se configuram como obstáculos para a adequada participação

e aprendizagem desse segmento populacional.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Ensino Superior; Pessoa com Deficiência; Políticas Públicas.